

PAUL KLEES »NERVÖSE STRICHE« IM SCHULBUCH DES NIBELUNGENLIEDS

MYRIAM DÖSSEGGER

SUMMARY

Aus den frühen 1900er-Jahren haben sich nur wenige Werke von Paul Klee erhalten; Klee hat das meiste zerstört, da er mit den Ergebnissen selten zufrieden war. Er experimentierte mit verschiedenen malerischen und zeichnerischen Techniken und alternierte zwischen Naturstudien und Versuchen, ohne konkretes Vorbild zu erschaffen. Sein Ziel war ein Brückenschlag, der ihm jedoch nicht gelingen wollte. Klees Zeichnungen aus seinen Schulbüchern und -heften aus den 1890er-Jahren sind bereits bekannt.

Dieser Beitrag zeigt auf, dass manche der Zeichnungen jedoch erst später, in den 1900er-Jahren, entstanden sind. Klee nahm seine Schulunterlagen in der Zeit des Selbststudiums im Berner Elternhaus wieder zur Hand und fügte neue Zeichnungen hinzu. Dem Umstand, dass sie in einem Buch oder Heft eingebunden sind, ist ihre Überlieferung zu verdanken. Die Zeichnungen jener Zeit geben einen Einblick in Klees zeichnerische Experimente, die nur vereinzelt greifbar sind.

Paul Klee machte sich im Kreis der Münchner Avantgarde zuerst einen Namen als Zeichner und Grafiker. Mit der Malerei tat er sich in den ersten Jahren schwer, er war unzufrieden mit seinen Versuchen und verwarf das meiste. Er kehrte immer wieder zurück zur Zeichnung, zur Linie, und gewann in diesem Bereich an Selbstsicherheit. 1908 reflektierte Klee in seinem Tagebuch seine aktuellen Bestrebungen: Er sei auf der Suche nach einem »Absatzgebiet für meine Linie« und schrieb sich eine »lineare Produktionsfähigkeit« zu. Ein solches Absatzgebiet erahnte er mit Blick auf Zeichnungen von Vincent van Gogh und James Ensor, in denen »Graphik als selbstständiges bildnerisches Element auftritt«. Weiter schrieb er: »Ich finde aus der Sackgasse des Ornaments, wo ich mich 1907 eines Tages befand endlich hinaus!«. ¹ Dieser Positionsbestimmung gingen Jahre des Experimentierens mit Materialien und Tech-

niken voraus. Nach dem Abbruch seines Studiums an der Akademie in München brach er zu einer sechsmonatigen Italienreise auf, danach kehrte Klee 1902 nach Bern zurück und widmete sich in seinem Elternhaus dem Selbststudium.

In seinem Tagebuch berichtete Klee über seine Bestrebungen und Experimente, über gewonnene Erkenntnisse, Erfolge und Misserfolge. 1904 resümierte er:

»In Bern suchte ich mich dem Angebotenen mehr und mehr zu nähern. Italien steckte dabei noch in den Verdauungswegen, und hinderte lang ein freieres Schalten. Druck im Kopfe eines Verstopften. Im Gegensatz zur Emanzipation standen besonders noch die Naturstudien, manchmal bewusst, manchmal unfreiwillig. Als ich diese Zweiheit sah, konnte ich wenigstens ohne directes Naturstudium einige gültige Arbeiten hervorbringen. Jeder Versuch einer Verbindung beider zeitigte sofort stilistisch schwächere Sachen. Ich

Abb. 1
Paul Klee, *Ohne Titel (Anatomische Zeichnung der Oberschenkelmuskulatur)*, 1902, Bleistift auf Papier, 21,1 x 28,5 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

wollte den Stier bei den Hörnern packen und studierte nun erst recht die Natur, Anatomie sogar. Wann werde ich die Brücke schlagen können?«²

Das Naturstudium erachtete Klee als die Grundlage des künstlerischen Schaffens. Es ging ihm dabei um das Verständnis der Gesetze der Natur und der inneren Zusammenhänge, von denen ausgehend er Neues erschaffen wollte.³ In den Jahren des Selbststudiums verfolgte er diese Maxime bereits, konnte sie jedoch noch nicht umsetzen. Er alternierte zwischen Naturstudien und Werken, die ohne die Anschauung der Natur entstanden. Als er 1911 einen Œuvre-Katalog anlegte, blickte er auf seine gesamte bisherige Produktion zurück. Er wählte Arbeiten aus, denen er einen künstlerischen Wert zuschrieb und fing bei seinen Kinderzeichnungen an. Klee kategorisierte die Werke im Œuvre-Katalog in den ersten Jahren nach »A ohne Natur« und »B nach der Natur«. Später ergänzte er die Liste punktuell.⁴

Die Einträge im Œuvre-Katalog zu den Jahren des Selbststudiums in Bern nehmen sprunghaft zu: Für das Jahr 1902 sind es drei Einträge, für 1903 fünf Einträge, es folgen 17 für das Jahr 1904, 39 für

das Jahr 1905 und 33 für das Jahr 1906. Abgesehen von den Werken, die Klee in seinen Œuvre-Katalog aufgenommen hat, haben sich aus den frühen Jahren nur wenige andere Arbeiten erhalten. Es gibt einige Studien auf losen Blättern, darunter sieben Blätter mit detaillierten anatomischen Zeichnungen (ABB. 1).

Diese Studien haben nicht Eingang in den Œuvre-Katalog gefunden, Klee hat sie jedoch aufbewahrt. Das meiste, was in dieser Zeit entstanden ist, ist nicht mehr greifbar. Die losen Blätter hat er vermutlich entsorgt, Leinwände allenfalls übermalt. Was von seiner Produktion aus jenen Berner Jahren in Sammlungen und im Nachlass verblieben ist, ist also überaus überschaubar. Einige Archivalien des Zentrum Paul Klee sind in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse: In Klees Schulbüchern und -heften haben sich zahlreiche Zeichnungen erhalten. Während er zum Beispiel in den Biologieheften die Lerninhalte grosszügig illustriert hat (Vögel, Mollusken und Insekten), finden sich in anderen Büchern und Hefen an den Rändern und in den Zwischenräumen teils vereinzelt, teils zahlreiche Zeichnungen, die in keinem Zusammenhang zum Unterricht stehen. Es gibt Landschaften und Szenen, die meisten sind jedoch karikaturartige Figuren, hauptsächlich Kopfstudien. Auf seine »Bierkarte«, die er zum Schulabschluss hat drucken lassen und die im selben Stil gestaltet ist, war er noch als Student in München stolz. Unter die Landschafts- und Aktstudien aus dem Münchner Zeichenunterricht mischen sich ähnliche Karikaturen.⁵ Bei der Durchsicht der Zeichnungen in den verschiedenen Schulbüchern fällt insbesondere eine Gruppe aus dem Rahmen. Das Buch zum *Nibelungenlied* weist einerseits kleinere Zeichnungen in den Randzonen auf (ABB. 2), andererseits sechs energische Zeichnungen von Figuren, die über den Text laufen und oft einen Grossteil der

Abb. 2
Seite 303 des Schulbuches *Das Nibelungenlied* mit zwei Zeichnungen in Bleistift von Paul Klee, 14,5 x 9,7 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 3
Titelblatt des Schulbuches *Das Nibelungenlied* mit zwei Zeichnungen in Bleistift von Paul Klee, 14,6 x 9,8 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Seite einnehmen.

Der schmale Band aus dem Verlag von Philipp Reclam jun. enthält eine neuhochdeutsche Übersetzung des *Nibelungenlieds* und ist Teil von Paul Klees Nachlass. Der vordere Umschlag fehlt, auf dem Titelblatt hat Klee oben seinen Namen sowie »Secunda« notiert (ABB. 3), er hat das *Nibelungenlied* also während seiner Schulzeit gelesen. Passend dazu finden sich im Buch Randnotizen sowie kleinere Zeichnungen, ähnlich jenen in anderen Schulbüchern und -heften. Ebenfalls auf dem Titelblatt finden sich jedoch auch zwei der sechs auffälligen Zeichnungen, die den Anstoß zu diesem Beitrag gegeben haben.

Es handelt sich um zwei Köpfe. Der eine, auf der linken Seite, ist im Profil gegeben, eine männlich wirkende Figur, die die Zähne gefletscht hat und die Betrachtenden aus einem aufgerissenen Auge anzustarren scheint. Dieser Kopf ist mit Schattierungen stärker ausgearbeitet als der andere. Die Parallelschraffuren sind zu Blöcken zusammengefasst und laufen in verschiedene Richtungen. Der Figur fallen vorne Strähnen ins Gesicht, ein struppig wirkender, spärlicher Bart setzt am Kinn an. Die Figur auf der rechten Seite ist frontal gezeigt. Sie blickt unter

schwer wirkenden Lidern nach rechts. Auf dem Kopf scheint sie eine Art Haube zu tragen, die ihr in die Stirn fällt und das rechte Auge halb verdeckt. Markante Linien markieren einen schmalen Nasenrücken und asymmetrische Nasenflügel. In der Mundpartie suggeriert eine Schlangenlinie eine weit herunterhängende Oberlippe und lässt die Figur grotesk wirken. Der Hals ist überlang und schwillt mit etwas Abstand zum Gesicht an, die Begrenzungslinien führen bis zum unteren Blattrand. Weitere Linien deuten eine Schulterpartie mit Schlüsselbein an. Nur über der Nase und am Hals gibt es bei dieser Figur parallel verlaufende Schraffuren. Der ganze Kopf ist mit einem Netz aus dünnen Bleistiftlinien überzogen. Es wirkt, als ob Klee den Bleistift mit wenig Druck suchend in spontanen, teils kreisenden Bewegungen über das Blatt geführt hat. Dieses Liniengeflecht hat er an manchen Stellen verdichtet und mit stärkeren Linien Umrisse hervorgehoben. Andere Striche wirken energisch und weisen Spitze Winkel auf. Während die Nase überdeutlich bezeichnet ist, verharren andere Elemente in einer mehr oder weniger suggestiven Unbestimmtheit.

Es finden sich vier weitere solcher Zeichnungen in diesem Buch. Auf Seite 97

Abb. 4
Seite 97 des Schulbuches *Das Nibelungenlied* mit einer Zeichnung in Bleistift von Paul Klee, 14,5 x 9,7 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 5
Seite 209 des Schulbuches *Das Nibelungenlied* mit Zeichnungen in Bleistift von Paul Klee, 14,5 x 9,7 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

erstreckt sich eine Gestalt über die ganze Seite (ABB. 4). Zwar hat Klee das Gesicht oben rechts auf den Rand neben dem Text gezeichnet, andere Teile der Figur laufen jedoch über den Text. Das Gesicht besteht aus einem Auge, einer am Rand angedeuteten Augenhöhle, einer flach wirkenden Nase und einer Mundpartie. Unter den Lippen wirken vertikale Linien wie überlange, gefletschte Zähne, ein Kreis markiert das Kinn. Ein überlanger, dicker Hals ist ein wiederkehrendes Merkmal, das auch diese Figur aufweist. Vom Hinterkopf herunterhängend sowie auf der Stirn sind Haare angedeutet, darunter laufen eine Reihe von Linien über den Text, die als Schulter gedeutet werden könnten. Ein in ähnlicher Weise gezeichnetes, kleineres Gesicht findet sich auf Seite 209 (ABB. 5). Das Liniengewirr ist als Gesicht erkennbar. Augen, Nase und Mund sind in energischen Linien angedeutet. Die Augen sind durch zwei Kreise gegeben, das Auge auf der linken Seite enthält eine punktiert verdickte Linie am unteren Rand, was den Anschein erweckt, dass die Figur nach unten schaut. Wie die rechte Figur auf dem Titelblatt scheint auch diese eine Kopfbedeckung zu tra-

gen, deren Bündel oder Haare rahmen das Gesicht.

Auf Seite 213 folgt eine wiederum stärker ausgearbeitete, männliche Figur (ABB. 6). Der Kopf ist mit festen Linien umrissen, die Haare, Schläfenpartie und der Hals sind mit engen Schraffuren schattiert. Ein mit dicken Linien bezeichneter und ebenfalls schraffierter Kragen begrenzt den Kopf. Unter dem Kragen verliert sich der klare Umriss, weitere skizzenhafte Linien verlaufen vertikal,

Abb. 6
Seite 213 des Schulbuches *Das Nibelungenlied* mit Zeichnung in Bleistift von Paul Klee, 14,5 x 9,7 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

eine führt bis an den unteren Blattrand. Durch die halb geschlossenen Augen und die stark nach unten gezogenen Mundwinkel wirkt die Figur aufgewühlt. Ein weiterer Kopf erstreckt sich über die rechte Hälfte der Seite 225 (ABB. 7). Wieder wirken die Augen halb geschlossen, der Mund steht weit offen, einzelne Partien, wie die Nase und die Schläfe, weisen Schraffuren auf.

Sucht man in Klees Schriften nach

Abb. 7
Seite 225 des Schulbuches *Das Nibelungenlied* mit Zeichnung in Bleistift von Paul Klee, 14,5 x 9,7 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Hinweisen zum *Nibelungenlied*, wird man im Jahr 1904 fündig. In einem Brief an seine Verlobte Lily schrieb er am 21. Mai 1904:

»Außerdem las ich Hebbels ›Nibelungentragödie‹. Bis dahin Vorspiel und Siegfried. Die Mache ist Shakespeare ebenbürtig. Die Charaktere hat er leider psychologisch nicht modernisieren wollen, sondern nur eine nackte Dramatisierung des Liedes gegeben, daher eine Figur wie Siegfried weniger interessiert als die Wagnerische, wenn auch letzterer als Dramatiker gegen Hebbel ein Stümper ist. Aus Gunther's Skrupellosigkeit könnte man einen schlaun Schwächling machen, auch dies ist umgangen. Mit dieser Figur wollte Hebbel und wußte Wag-

ner nichts anzufangen. Kriemhild wird erst, und ich kann daher vor Schluß nichts über sie sagen.«⁶

Friedrich Hebbel hatte seine Bühnendaption des *Nibelungenliedes* in den 1850er-Jahren verfasst, Klee las sie 1904. Am 1. Juni griff er das Thema in einem Brief an Lily noch einmal auf:

»Letzthin erfuhr nach berühmtem Muster ein widerspenstiger Bleistift ›Kohinoor II B‹ eine Execution; übrigens taufe ich sie jetzt, gegenwärtig arbeite ich mit ›Coco‹, der nächste heißt ›Zeus‹, lauter stolze Namen. Das ist Galgenhumor von der Art der Nibelungentragödie, dritter Teil (›Kriemhilds Rache‹). Dieses Stück, und auch ›Siegfrieds Tod‹, gemahnt an Shakespeare, mehr will (kann) ich nicht sagen, und nur durch die Gewalt der Dramatisierung und Sprache. Hagen ist die Hauptfigur; Kriemhild rückt ihm im Verlauf zur Seite. Sozusagen hat der Dichter ausnahmsweise die Überlieferung vertieft. Bitte lesen!«⁷

Klee hatte im Verlauf der Lektüre zunehmend Gefallen an Hebbels Text gefunden und empfahl ihn an seine Verlobte weiter. Er zog Vergleiche zum Originaltext, den er während seiner Schulzeit gelesen hatte. Während er sich im ersten Brief noch über die mangelnde psychologische Modernisierung beklagte, war er am Ende versöhnlicher gestimmt. Es ist plausibel, dass er während der Hebbel-Lektüre sein Schulbuch wieder zur Hand nahm und im Originaltext stöberte. Auch in seinem Tagebuch berichtete Klee, dass er Hebbels Nibelungentragödie gelesen habe, gefolgt von folgenden Bemerkungen: »Monotone strahlend schöne Tage schaden mir beim Arbeiten sehr. Manchmal haue ich ein paar nervöse Striche hin, die voller Ausdruck sind. Aber es fasst mich dabei eine gelinde Angst: Eine Erweiterung des Gebietes auch noch?«⁸

Diese Bemerkung zu den »nervösen Strichen« korrespondiert mit den Zeichnungen im Schulbuch zum *Nibelungen-*

Abb. 8
Paul Klee, *Auguren im Gespräch*, 1906, 33,
Bleistift und Feder auf Papier auf Karton,
21.3 x 17.1 cm, Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

lied. Die Figuren darin sind unterschiedlich stark ausgearbeitet, wirken alle schnell und spontan gezeichnet. Die Striche weisen zwar unterschiedliche Charakteristiken auf, als »nervös« könnte man die Linienführung aber durchaus bezeichnen, auch als ausdrucksstark. Es fällt auf, dass Klee bei aller Schnelligkeit Wert auf die psychologische Charakterisierung der Figuren legte. Über die Stirn verlaufende Linien suggerieren tiefe Falten. Er betonte auch die Falten, die sich über dem Nasenrücken bilden, wenn jemand das Gesicht verzieht. Viele der Figuren wirken stark aufgewühlt und wie Klees Zitate zeigen, interessierte er sich für die psychologische Dimension. Die beiden Figuren auf dem Titelblatt mögen Hagen und Kriemhild darstellen, die Entwicklung von deren Beziehung hob Klee als positive Vertiefung des Originalstoffes hervor.

Da nicht alle Figuren gleichermaßen ausgearbeitet sind, geben diese Zeichnungen Einblick in ihren Entstehungsprozess. Man kann sich gut vorstellen, dass Klee damit begann, in einer wenig kontrollierten Weise »nervöse Striche hinzuhauen« und dann mit kontrollierten Eingriffen die Liniengebilde konkretisierte und Gestalten entstehen liess, indem er Umrisse einschrieb und Schattierungen ergänzte. Dieses Vorgehen erinnert an die Zeichnung *Auguren im Gespräch* von 1906 (**ABB. 8**), in der Klee ebenfalls mit wenig kontrollierten Linien begann, die er anschliessend ausarbeitete – allerdings viel sparsamer als die Zeichnungen im *Nibelungenlied*. Michael Baumgartner hat darauf hingewiesen, dass Klee in den Jahren des Selbststudiums mit verschiedenen Techniken experimentierte, darunter auch mit Verfahren, die später von den Surrealisten und Surrealistinnen als »psychischen Automatismus« bezeichnet und hoch geschätzt wurden. Diese Verfahren streben nach einem Kontrollverlust und danach, psychische Energie

direkt auf das Blatt zu bringen.⁹ Der anschliessende Schritt der Konkretisierung lässt an eine Episode aus seiner Kindheit denken, die Klee in seinem Tagebuch schilderte. Seine Aufzeichnung zufolge übte er im Alter von 9 Jahren die Entdeckung von menschlichen Figuren in zufälligen Mustern: »[...] Tische mit geschliffenen Marmorplatten, auf deren Oberfläche ein Gewirr von Versteinerungsquerschnitten zu sehen war. Aus diesem Labyrinth von Linien konnte man menschliche Grottesken herausfinden und mit Bleistift festhalten. Darauf war ich versessen, mein »Hang zum Bizarren« dokumentierte sich.«¹⁰ Im Jahr 1909 experimentierte Klee dann in ähnlicher Weise in der Malerei mit absichtslos aufgetragenen Farbkleckern als Ausgangspunkt.

Betrachtet man die wenigen Werke, die wie die Zeichnungen zum *Nibelungenlied* um 1904 entstanden sind, trifft man immer wieder auf die expressiven Liniengebilde, die grotesk wirkende Körper umschwirren. So beispielsweise in der Zeichnung *weibl. Akt halb sitzend* (**ABB. 9**). Ein Liniengeflecht verdichtet sich zu einer Figur. Hier brachte Klee seine anatomischen Studien zur Anwendung. Er markierte durch diagonale Schraffuren Muskeln und andere anatomische Merkmale, wobei er selektiv vorging und na-

Abb. 9
Paul Klee, *weibl. Akt halb sitzend*, 1904, 1,
Bleistift und Aquarell auf Papier auf Karton,
21,5 x 17 cm, Hamburger Kunsthalle
bpk / Hamburger Kunsthalle / Julia Bau

türliche Proportionen ignorierte. In diese Zeit fällt die eingangs zitierte Passage aus dem Tagebuch, in der Klee sein Ringen um eine Verbindung von freier Formfindung und Naturstudium beschrieben hat. Zeichnungen wie diese stellen einen Versuch dieser Verbindung dar und weisen Parallelen zu den Zeichnungen im besprochenen Schulbuch auf; so tritt das Kinn in der Silhouette oft nicht hervor, kleine Köpfe sind durch breite Häuse mit

Abb. 10
Paul Klee, *held m. flügel*, 1905, 7, Bleistift
auf Papier auf Karton, 22 x 11,5 cm, E. W. K.,
Bern
Courtesy Galerie Kornfeld, Bern

oft massigen Schultern verbunden. Auch die Übergänge von den Beinen zu den Füßen wirken wie in den Fluss einer Linie eingebunden und sind anatomisch wenig nuanciert. Einige dieser Charakteristiken weist auch die Radierung *Der Held mit dem Flügel* auf. Zu ihr hat sich eine Zeichnung erhalten (ABB. 10), die einen Einblick in den Entwurfsprozess der Grafik gibt. Dort sind einerseits verworfene Platzierungen für das Gesicht und die Federn des Flügels zu erkennen, es laufen aber auch expressiv und unkontrolliert wirkende Linien über das Blatt, die vermutlich am Anfang des Entwurfes standen.

Diese Vergleiche machen deutlich, dass die Zeichnungen in den Schulbüchern und -heften nicht alle während der Schulzeit entstanden sind. Bereits kurz nach seiner Rückkehr von Italien, 1902, entdeckte Klee seine Kinderzeichnungen auf dem Dachboden des Elternhauses. Die Rolle, die seine Kinderzeichnungen für seine künstlerische Entwicklung gespielt haben, ist bereits vielfach kommentiert worden. Eine Durchsicht seiner Schulhefte und -bücher legt ausserdem nahe, dass er auch diese in den Jahren seines Selbststudiums in Bern wieder zur Hand genommen und vereinzelt später reingezeichnet hat. Ein augenfälliges Beispiel dafür sind die Zeichnungen im *Nibelungenlied*, die höchstwahrscheinlich im Jahr 1904 entstanden sind. Doch auch im Heft aus dem Unterricht zur analytischen Geometrie beispielsweise gibt es Zeichnungen (ABB. 11, 12), die keine Rücksicht auf den Text nehmen und zum Teil jene energischen Striche der Zeichnungen im Buch zum *Nibelungenlied* aufweisen. Es finden sich in Klees Schulbüchern und -heften Zeichnungen aus verschiedenen Zeiten nebeneinander: solche, die während der Schulzeit entstanden sind, und solche, die Zeugnisse aus der Zeit seines Selbststudiums in Bern sind. Die Schulzeit hatte er zu diesem Zeitpunkt hinter

Abb. 11
Seiten 23 und 24 von Paul Klees Schulheft *Analytische Geometrie*, 1898, mit Feder- und Bleistiftzeichnungen, 23 x 37 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 12
Seiten 45 und 46 von Paul Klees Schulheft *Analytische Geometrie*, 1898, mit Feder- und Bleistiftzeichnungen, 23 x 37 cm, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

sich gelassen und beschränkte sich nun nicht mehr auf die Randzonen. Stil und Technik weichen von den Zeichnungen aus der Schulzeit ab. Dem Umstand, dass diese Zeichnungen nicht auf losen Blättern entstanden, sondern in Büchern und Heften »eingebunden« sind, ist ihre Überlieferung zu verdanken. Sie geben einen Einblick in Klees Schaffen der frühen 1900er-Jahre, aus denen sich nur wenige Werke erhalten haben.

¹ Klee 1988, Nr. 842, S. 282. Paul Klees Tagebücher liegen nicht mehr in der ursprünglichen Fassung vor, er hat sie später grundlegend überarbeitet.

² Ebd., Nr. 555, S. 183–184.

³ Diese Position vertrat er noch 1923 als Lehrer am Bauhaus, siehe Klee 1923. Zu den Quellen seines Naturverständnisses siehe Eggelhöfer 2023.

- ⁴ Zu Klees Œuvre-Katalog siehe Wiederkehr Sladeczek 2000 und Okuda 2000.
- ⁵ Siehe Wiederkehr Sladeczek 2013 für einen Überblick über die Zeichnungen in den Schulbüchern und -heften sowie Satire in Klees frühem Werk.
- ⁶ Paul Klee an Lily Stumpf, 21. Mai 1904, in: Klee 1979, S. 423–424.
- ⁷ Paul Klee an Lily Stumpf, 1. Juni 1904, in Klee 1979, S. 425.
- ⁸ Klee 1988, Nr. 559, S. 185.
- ⁹ Baumgartner 2010, S. 75–76.
- ¹⁰ Klee 1988, Nr. 27, S. 19.

BIBLIOGRAFIE

Baumgartner 2010

Michael Baumgartner, »C'est à Weimar que fleurit une plante qui ressemble à la dent de sorcière.« Paul Klee aus der Sicht der Surrealisten«, in: *Polyphone Resonanzen. Paul Klee und Frankreich = la France et Paul Klee*, hg. von Gregor Wedekind, Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2010, S. 63–82.

Eggelhöfer 2023

Fabienne Eggelhöfer, »Una investigació sobre els orígens de la concepció de la natura en Paul Klee (Researching the Sources of Paul Klee's Perception of Nature)«, in: *Paul Klee i els secrets de la natura*, Ausst.-Kat. Fundació Joan Miró, Barcelona, 21.10.2022–12.02.2023, Barcelona: Fundació Joan Miró, 2022, S. 87–101 [Englisch: S. 145–151].

Klee 1923

Paul Klee, »Wege des Naturstudiums«, in: *Staatliches Bauhaus Weimar 1919–1923*, Weimar/München: Bauhaus Verlag, 1923, S. 24–25.

Klee 1979

Paul Klee. *Briefe an die Familie, 1893–1940*, hg. von Felix Klee, 2 Bde, Köln: DuMont, 1979.

Klee 1988

Paul Klee, *Tagebücher 1898–1918. Textkritische Neuedition*, hg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, bearbeitet von Wolfgang Kersten, Stuttgart: Hatje, 1988.

Okuda 2000

Osamu Okuda: »Erinnerungsblick und Revision. Über den Werkprozess Paul Klees in den Jahren 1919–1923«, in: *Paul Klee – Kunst und Karriere. Beiträge des internationalen Symposiums in Bern*, hg. von Oskar Bätschmann und Josef Helfenstein, unter Mitarbeit von Isabella Jungo und Christian Rümelin, Bern: Stämpfli, 2000 (Schriften und Forschungen zu Paul Klee, Bd. 1), S. 159–172.

Wiederkehr Sladeczek 2000

Eva Wiederkehr Sladeczek, »Der handschriftliche Œuvre-Katalog von Paul Klee«, in: *Paul Klee – Kunst und Karriere. Beiträge des internationalen Symposiums in Bern*, hg. von Oskar Bätschmann und Josef Helfenstein, unter Mitarbeit von Isabella Jungo und Christian Rümelin, Bern: Stämpfli, 2000 (Schriften und Forschungen zu Paul Klee, Bd. 1), S. 146–158.

Wiederkehr Sladeczek 2013

Eva Wiederkehr Sladeczek, »Und wenn ich an nichts denke, so kommt so eine Karikatur wie von selber.« Satire in Klees Frühwerk«, in: *Satire – Ironie – Groteske. Daumier, Ensor, Feininger, Klee, Kubin*, Ausst.-Kat. Zentrum Paul Klee, Bern, 06.06.–06.10.2013, Bielefeld: Kerber, 2013, S. 79–88.